

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641500>

Sultonov O'ktam

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik
instituti “Tarixiy hujjatlarni tadqiq
va nashr qilish bo‘limi” boshlig‘i, t.f.d., professor.

KO‘CHKINCHIXONNING “YUMSHOQ KUCH” SIYOSATI: ILK ABULXAYRIYLAR DAVRIDA MAFKURA VA LEGITIMATSIYA MUAMMOLARI

Annotatsiya. Abulxayriylar (Shayboniylar) sulolasining XVI asr boshida, Movarounnahrda hokimiyatni egallashi masalasiga qaratilgan tadqiqotlar anchagina. Lekin ularning aksariyati bir qarashda Shayboniyxon boshchiligidagi Abulxayriylar Movarounnahrda tarqoq va kuchsiz Temuriylarni yengib, boshqaruvni qo‘lga olgan, degan sodda xulosani beradi. Aslida chingiziynasab Abulxayriylarning taxtni qo‘lga kiritishi va hokimiyatga egaligini qaytadan (!) qonuniylashtirishini dastlab oddiy xalq va siyosiy elita oson qabul qilmagan. Ana shunday vaziyatda Abulxayriylarning Movarounnahrni egallash bo‘yicha qarashlari turlicha edi. Ilk yillarda “qattiq kuch” (hard power) siyosati yuritilib, mintaqa harbiy kuch bilan egallandi. Lekin 1512-yil G‘ijduvon jangidagi siyosiy-harbiy g‘alaba Abulxayriylarning mahalliy va xalqaro maydondagi siyosatni qayta ko‘rib chiqishga imkon berddi. Bu jarayon ayniqsa oliy hukmdor – xon deb e‘lon qilingan Ko‘chkinchixon b. Abulxayrxon (h.y. 1512–1529) yuritgan yumshoq kuch (soft power)

siyosatida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Maqola Ko‘chkinchixon hukmronligi davrida hokimiyatni mustahkamlash va taxtga egalikni qonuniylashtirish yo‘lida yumshoq kuch vositalaridan (nasab, ilm-fan, adabiyot, til, san‘at) qanday foydalangani yoritishga bag‘ishlangan. Jumladan, Ko‘chkinchixonning Chingizxon va Amir Temurga avlodlik da‘volari, yangi davlatning til siyosati masalalari tahlil qilingan.

Mavzu bo‘yicha adabiyotlar tahlili. Movarounnahr va unga tutash hududlarda Abulxayriylar hokimiyatining o‘rnatilishi, Buxoro xonligining ushbu sulola davridagi siyosiy-iqtisodiy tarixi, yozma manbalari V.V. Bartold, B. Ahmedov, YE.A. Davidovich, O.D. Chexovich, R.G. Mukminova, A. Muxtorov, Y. Bregel, Z. Muqimov, R.D. Mak-Chezni kabi ko‘plab olimlarning ishlarida yoritilgan. So‘ngi yillarda A. Barton, F. Shvars, A. Majit, J. Komstok-Skipp, A. Zamonov tarafidan mavzuga oid yangi tadqiqotlar ham e‘lon qilingan. Mazkur ishlar Abulxayriylar davrini yangi fokuslarda o‘rganishga qaratilgani bilan ajralib turadi. Ayni paytda tadqiqotimizni amalga oshirishda XVI asrda yozilgan yoki tarjimalari oshirilgan manbalar, jumladan Rashiddin Fazlullohning “Jome’ ut-tavorix” va Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarlari (forsiy asli va turkiy tarjimalari), Vosifiyning “Badoye’ ul-vaqoye”, Abdulloh Nasrullohiyning “Zubdat ul-osor”, Arab Muhammad Qatag‘onning “Musaxxir al-bilod” asarlari hamda Abulxayriylar sulolasi vakillarining rasmiy maktub va hujjatlariga tayanildi.

Asosiy qism. “Yumshoq kuch” (soft power) atamasi ilk bor siyosatshunos olim Jozef Samuel Nay (Joseph S. Ne, Jr., 1937-2025) tarafidan, Sovuq urushdan keyingi dunyo siyosati hamda xalqaro munosabatlardagi o‘zgarishlarni ifodalash maqsadida qo‘llanilgan. Lekin o‘rta asrlar, xususan islom olamining o‘rta asrlar davri uchun yumshoq kuch vositalari haqida ham ko‘p fikrlar bildirilgan. Masalan, Markaziy Osiyoning o‘rta asr islom olamida yumshoq kuchning bir qator umumiy qadriyatlari mavjud bo‘lib, ular orasida umumiy e‘tiqod (masalan hanafiylik mazhabi va motirudiylik aqidasi), hokimiyatni sakrallashtirish (Ismoil Somoniy, Chingizxon, Amir Temur vositasida), til va etnik mansublik (turkiylik g‘oyasi, O‘g‘uzxon merosi) kabi omillar yaqqol

ko‘zga tashlanadi. Bundan tashqari, yuqorida keltirilgan qadriyatlardan tashqari ulamolar, mutasavviflar, ilm-fan, adabiyot va san‘at vakillari shaxsiyati hamda ularning ijod mahsulidan unumli foydalanilgan. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi ham ilk Abulxayriylar davrida hokimiyatni qonuniylashtirish qanday kechgani va bu jarayon yangi davlatning mafkurasi, tashqi va ichki siyosati shakllanishiga ta‘sirini Ko‘chkinchixonning yumshoq kuch siyosati fonida o‘rganishga qaratilgani bilan bog‘liq.

Avvalo Movarounnahrni egallagan Abulxayriylar o‘z hokimiyatini mustahkamlash va muvaffaqiyatli qonuniylashtirish yo‘lida ikki standartdagi siyosat yurgizganini ta‘kidlamog‘ lozim. Birinchisi Shayboniyxon (h.y. 1500–1510) va uning birodari Mahmud sulton (vaf. 1504) yetakchilik qiluvchi sultonlar yuritgan “qattiq kuch” siyosati bo‘lib, shiddatli harbiy yurishlar bilan zaiflashib qolgan Temuriylar mulklarini egallab olishga qaratilgan. Bu tanlov qaysidir ma‘noda Abulxayriylarning Movarounnahrda kirib kelishining ilk chog‘ida turli to‘siqlarni oshib o‘tishi uchun zarur edi. Lekin hokimiyatni mustahkamlash, himoya qilish, eng muhimi mahalliy aholi, siyosiy va diniy elita ishonchini qozonish hamda xalqaro maydonda munosib ittifoqchi topish uchun “qattiq kuch”dan endi “yumshoq kuch” siyosatiga o‘tildi. Bunday yondashuvning ilk belgilari aslida Shayboniyxon davrida ko‘rina boshlagan edi (hanafiy mazhabi ostida birlashish, chingiziy urf-odatlar himoyasi, arabiy-forsiy asarlarni turkiyga tarjima qilish, turkiy tilda ijod targ‘iboti va boshq.). Biroq hali kuchli raqiblarning mavjudligi bu siyosatga to‘laqonli o‘tishga imkon bermagan. Safaviylarning Movarounnahrda yurishi Abulxayriylarga mahalliy aholi, diniy va siyosiy elitaning dastagini olishga sharoit yaratdi. 1512-yil G‘ijduvon jangidagi g‘alaba Abulxayriylarni endi hokimiyatni g‘oyaviy jihatdan qonuniylashtirish, mahalliy va xalqaro maydondagi siyosatni qayta ko‘rib chiqishga undadi. Bu jarayon ayniqsa markaziy hokimiyatning rasman egasi Ko‘chkinchixon (h.y. 1512–1529) yuritgan yumshoq kuch siyosatida yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Aslida Shayboniyxon va Suyunchxo‘jaxon (h.y. 1511–1512) davri avval Bobur Mirzo, keyin Safaviylarga qarshi kurash, Temuriylarning

Movarounnahr va unga tutash mulklarini to'liq egallash davri bo'ldi. Ko'chkinchixon (h.y. 1512–1529) davrida bu jarayon deyarli yakunlanib, hokimiyatning g'oyaviy asosini kuchaytirish, qonuniylashtirish va xalqaro maydonda o'zini tanitish imkoni tug'ildi. Ko'chkinchixon hokimiyatning qonuniy egasi ekanligi avvalo uning chingiziyliigi – to'g'ridan to'g'ri Abulxayrxonning o'g'li ekani, ona tomondan temuriyzodaligi – Movarounnahr hukmdori Mirzo Ulug'bekning avlodi ekani bilan asoslandi. Ko'chkinchixon shuningdek yumshoq kuchning an'anaviy vositalari – metsenatlik, sakral xonadonlarga imtiyozlar berish, din va tasavvuf peshvolari bilan o'zaro kelishuvchanlikdan ham unumli foydalandi.

Muammoni hal qilish yo'llari. O'rtaga tashlangan muammoni yechish uchun Ko'chkinchixon hukumati yuritgan ichki va tashqi siyosatni davr manbalari hamda rasmiy hujjatlar asosida qayta elakdan o'tkazish lozim. Ayniqsa, Ko'chkinchixon va uning farzandlari merosiy tarzda hukmronlik qilgan Samarqand saroyining buyurtma asarlari (tarix, adabiyot va ilm-fanning boshqa sohalariga oid) hamda rasmiy qonunchilik hujjatlari kompleks tahlil qilinishi kerak. Samarqand saroyi buyurtmasi bilan tayyorlangan manbalar Ko'chkinchixonning Amir Temurga munosib voris bo'lishga, o'zini Temuriylar taraqqiyotning davomchisi o'laroq namoyon qilishga intilganidan darak beradi. U o'z mulkida bir qator obodonchilik ishlari olib borish bilan birga ilm va san'at ahliga homiylik qildi. Bevosita uning tashabbusi bilan tarix, adabiyot, tibbiyotga oid bir necha asarlar yozildi, arab-fors tillardagi asarlar turkiyga tarjima qilindi. Ayniqsa, Ko'chkinchixonning maxsus buyurtmasi bilan 1519-yilda Yazdiyning "Zafarnoma"si hamda 1526-yilda Rashididdinning "Jome' ut-tavorix"ini turkiyga tarjima qilinishi uning yumshoq kuch siyosati joriy etilishining yuqori cho'qqisi bo'ldi. Bu o'sha paytda maxsus o'ylangan siyosiy-g'oyaviy loyiha bo'lib, ikkala tarjima ham bir muallif – Muhammad Ali Buxoriy tarafidan amalga oshirilgan. Bu loyiha Ko'chkinchixonning chingiziy va temuriyzodalik nasab da'volari, turkiylik g'oyasi targ'ibotiga xizmat qilar edi. Yana bir masala, "Zafarnoma"ning turkiy tarjimasi hozirda Istanbulda, To'pqqopi muzeyi kutubxonasida saqlanadi. Undan oldin esa usmonli hukmdorlari

saroyi tasarrufida bo'lgan. Katta ehtimol bilan, qo'lyozma Ko'chkinchixon tarafidan usmonli hukmdori Sulton Salimga (h.y. 1512–1520) ramziy hadya sifatida yuborilgan. Qo'lyozmaning Istanbulga yuborilishiga Ubaydulloh sulton aloqador bo'lishi ham mumkin. Chunki o'sha vaqtlarda Buxoro va Usmonli saroyi elchilik va maktub almashuvida Ubaydulloh sulton (keyinchalik Ubaydullohxon, h.y. 1533–1540) asosiy ishtirokchi sifatida ko'rsatiladi.

Eng qizig'i Ko'chkinchixonning turkiylik g'oyasi asarlar tarjimai yoki turkiyda yozish emas balki rasmiy saroy devonxonasi ishi va uning hujjatchiligida turkiy til maqomini ko'tarishga urinishda ham ko'rinadi. Ko'chkinchixon so'ngi Temuriylar va boshqa Abulxayriylardan farqli ravishda o'z qonunchilik hujjatlarini (farmon, yorliq, nishon) forsiy til bilan birga turkiyda chiqarishni joriy qildi. Bu siyosat uning farzandlari – Abusa'idxon (h.y. 1530–1533) va Abdulatifxonning (h.y. 1540–1551) poytaxt Samarqand devonidan, Abdulloh sultonning Turkiston devonidan chiqargan yorliqlarida kuzatiladi. Ko'chkinchixonning til siyosati uning Toshkentda hokimlik qilgan inisi Suyunchxo'jaxon va uning avlodlari – Keldi Muhammad Sulton, Darvishxon va boshqlar tomonidan ham qo'llanilgan. Bundan farqli o'laroq, bu jarayon Abulxayriylarning Buxoro, Balx kabi boshqa mulklarda hukmronlik qilgan vakillari saroyida kuzatilmaydi.

Ko'chkinchixon siyosatida diniy elita va tasavvuf shayxlari bilan yaqinlashish kuzatiladi. Xususan, Shayboniyxon tarafidan siyosiy tazyiqqa uchrab, mol-mulki musodara qilingan Xoja Ahrorning farzandi Xoja Muhammad Yahyo xonadoni vakillariga tortib olingan mulklari va imtiyozlari qaytarib berildi. Abulxayriy sultonlarning har birining biror tasavvuf shayxining muxlisi bo'lishi urfga kirdi.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar. Ko'chkinchixonning Abulxayriylar sulolasi hokimiyatini qonuniylashtirish va xonadonning bosh mafkurasini shakllantirishda yuritgan yumshoq kuch siyosati to'liq bo'lmasa-da o'z natijasini berdi. Avvalo uning chingiziylik va temuriyzodalik nasabi g'oyasi asosida Abulxayrxon asos solgan davlat hamda Amir Temur, Mirzo Ulug'bekning poytaxti Samarqand (Movarounnahr) taxtiga munosib voris ekani qonuniylashtirildi. Bu

da'voning muvaffaqiyatli amalga oshganini undan so'ng o'g'illari Abusa'idxon va Abdulatifxonning Samarqand taxtini egallashida ko'rish mumkin. Shayboniyxon davrida boshlangan, lekin Ko'chkinchixon tizimli ravishda rivojlantirgan arabiy-forsiy tillardagi turli fan sohalariga oid manbalarni turkiylashtirish, turkiy tilda ijod qilishni rag'batlantirish siyosati ko'p o'tmay Samarqanddan tashqari Buxoro, Toshkent, Miyonkol, Turkiston saroylarida ham ommalashdi. Ayniqsa, barcha sultonlar uchun o'rnak bo'lgan poytaxt Samarqand saroyida musulmon tarixnavisligining ikki eng mashhur asari –“Jome' ut-tavorix” va “Zafarnoma”ning turkiy tilga tarjima qilinishi viloyatlarda shayboniy sultonlarning ham e'tiborini tortgani shubhasiz. Masalan, Toshkent saroyida, Keldi Muhammad sulton buyurtmasi bilan 1525–1532-yillarda Abdulloh Nasrullohiy o'zining “Zubdat ul-osor” asarini turkiyda yozdi. Bu kitob chig'atoy turkiysida, umumiy tarix janrida yozilgan kam sonli asarlardan biri bo'ldi. Ko'chkinchixon boshlab bergan rasmiy qonunchilik hujjatlarini turkiyda chiqarish g'oyasini faqatgina Toshkent va Farg'ona vodiysidagi Suyunchxo'ja xonadri vakillari qo'llab-quvvatladi. Bu an'ana ushbu hududlarda XVII asr boshiga qadar davom etdi.

Xulosa. Abulxayriylar boshqaruvining ilk davrini, ayniqsa ushbu davlatning g'oyaviy-mafkuraviy asoslarini, hokimiyat legitimatsiyasini tahlil qilishda Ko'chkinchixonning yumshoq kuch siyosatini e'tiborga olishga undaydi. Chunki Abulxayriylar asos solgan Buxoro xonligi Markaziy Osiyo tarixida o'zining o'rniga ega yirik bir davlat bo'lib, 1510-yilda u Movarounnahr, Farg'ona, Xorazm va Xurosonning shimoliy qismini o'z ichiga olgan katta hududlarni qamrab olgan. O'sha vaqtda bunday katta mintaqada hokimiyatni faqatgina siyosiy va harbiy kuch bilan ushlab turib bo'lmas edi. Aksincha hokimiyatni shar'iy va urf-odat bilan qonuniylashtirish, aholi, diniy va siyosiy elitaga o'zining Movarounnahrda “begona” emasligini asoslab berish sulola vakillarining eng muhim vazifasiga aylangan. Bu vazifaning Ko'chkinchixon tomonidan amalga oshirilishi esa shunchaki tasodif emas balki o'rinli asoslariga ham ega edi. Ko'chkinchixon hukmronligi yillarida harbiy tizim va xalqaro aloqalarda Ubaydullohxon alohida maqomga ega

bo'lgani shubhasiz. Lekin aynan Ko'chkinchixon yuritgan yumshoq kuch siyosati kutilganidan ancha tez natija berdi. Uning ilm-fan, adabiyot va san'at markaziga aylangan Samarqanddagi saroyi boshqa Abulxayriylar uchun haqiqiy namunaga aylandi. Natijada Buxoro va Toshkent kabi shaharlar ham ilm-fan markaziga aylandi. Ko'chkinchixon saroyida boshlangan saroy devonxonasida turkiy tilning maqomini ko'tarish va qonunchilik hujjatlarini ushbu tilda yuritish an'anasi Samarqand va Toshkent mulklarida ushbu yuzyillik oxirigacha davom etib, hujjatlar turkiy va forsiy tillarda chiqarildi.